

**ALISHER NAVOIY ASARLARINI MAKTAB TA'LIMIDA
O'RGATILISHI**

Tashpo'latova Mufazzal Ravshanbekovna
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani
207- umumiy o'rta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada g'azal mulkinging sultoni Hazrat Mir Alisher Navoiyning hikmatlari, to'rtliklari haqida batafsil bayon etilgan. Barcha umumta'lim maktablari o'qituvchilari foydalanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, hikmat, adabiyot, manba, asar, odob, axloq, sevgi.

Alisher Navoiy asarlarida ilm, ma'naviyat, saodat, hayotga oid ko'plab hikmatlar mavjud. Bular, Komil inson kim?, Najot qayerda?, Dunyo hayotining mazmun – mohiyati nima?, Insonning dunyoga kelish maqsadi nimadan iborat? kabi savollarga mukammal javob beradi. Ochiq yuz bilan, minnatsiz qilingan yaxshilik saxovat ustiga saxovatdir, deydi shoir. Alisher Navoiy hikmatlarini anglay olish uchun —May, —Yor, —Ishq, —Qalb kabi tasavvufiy istilohlardan ham xabardor bo'lish maqsadga muvofiqdir. Aks holda bu hikmatlarni yanglish tushunish mumkin.

Biz Alisher Navoiyni mutafakkir shoir sifatida bilamiz. Mutafakkir so'zining ma'nosi tafakkur sohibi, keng va chuqur falsafiy mushohada yuritish qobiliyatiga ega kishi demakdir. Mutaffakir adib, birinchidan, chuqur bilim, keng dunyoqarash, katta hayotiy tajribaga ega bo'lishi, ikkinchidan hayot, inson va umrning ma'no – mazmuni, ezgulik va yovuzlik, muhabbat va nafrat, halol va harom, fano va baqo, nafosat va qabohat, do'stlik va dushmanlik, diyonat va xiyonat kabi azaliy va abadiy tushunchalarning mohiyatini teran anglab yetishi va falsafiy nuqtai nazardan tahlil qila olishi, uchinchidan, fikr- mulohazalarini turli

badiiy ta`sir vositalari yordamida aniq, lo`nda va ta`sirchan ifodalash mahoratni egallashi kerak. Bu qobiliyat hammaga ham nasib etmaydi.

Binobarin dunyoda juda oz yozuvchi va shoir bu nomga loyiq ko`rilgan. Navoiy qoldirgan merosni hikmat marjonlari to`la dengizga o`xshatish mumkin. Bu dengizga sho`ng`ib, imkon doirasida qo`limizga ilingan marjonlardan taqdim etishga harakat qilamiz. Alisher Navoiy asarlari, yaxlit olganda, hayot qomusiga o`xshaydi. Chunki biror – bir hayotiy masala, insonga xos qadriyat va tuyg`ular, fazilat va illatlar yo`qki, u qalamga olmagan bo`lsa! —Shoirning hikmatlari na zamonu zamin, na mazhabu din van a ijtimoiy tuzumu siyosiy turkum jihatidan cheklangan. Aytaylik, ota-onaning farzand hayotidagi o`rni va farzandning ota-ona oldidagi burchi haqida shunday yozadi: Boshni fido ayla ato qoshig`a, Jismni qil sadqa ano boshig`a.

Tun-kunungga aylagali nur fosh,

Birisin oy angla, birisin quyosh.

—Otangning qoshiga boshingni fido, onangning boshiga jismingni sadqa qil. Birini tunningni yoritadigan oy, ikkinchisini kuningni charog`on etadigan quyosh deb bil. Ota-onaning farzand hayotida tutgan o`rnini hach kim bundan ortiq ta`riflab berolmasa kerak: dunyo uchun oy bilan quyosh qanchalik ahamiyatga ega bo`lsa, farzand uchun ota-ona ham shunchalik qimmatga ega! Chindan ham, oy tufayli tun, quyosh sababli kun yorug` bo`lganidek, ota farzand hayotning tunini yoritsa, ona kunini nurga to`ldiradi.

Ulardan biri bo`lmasa, kecha-kunduzning yarmi yorug` bo`lsa, yarmi qorong`uday tuyuladi, chunki yetim ko`ngilning bir chekkasi yorishmay turaveradi-da. Ustoz va shogird munosabatlari xususida fikr yuritar ekan, —Haq yo`lida kimki mashaqqat chekib, senga bir harf o`rgatgan bo`lsa, yuz xazina boylik bilan ham uning haqini ado etolmaysan, deydi:

Haq yo`lida kim senga bir harf o`rgatmish ranj ila,

Aylamak bo`lmas ado oning haqin yuz ganj ila.

Bu – ustoz va shogirdning o`zaro munosabati to`g`risidagi shoirning falsafiy xulosasi. Darhaqiqat, ustozning maqomi buyuk – uni hech narsa bilan tenglashtirib bo`lmaganidek, ustoz oldidagi shogirdlik qarzini ham ikki dunyoda uzib bo`lmaydi. Ustoz otangdan ulug`, degan maqol bejiz aytilmagan. Bir donishmanddan buning ma`nosini so`raganlarida, —Chunki otam meni ko`kdan yerga tushirgan bo`lsa, ustoz yana yerdan ko`kka ko`tardi, - deb javob bergan ekan.

G`azal mulki sultoni, ulug` mutafakkir bobomiz hazrat Alisher Navoiy hikmatlarida, dostonlarida odob haqida, odobli insonning belgilari haqida bir necha ma`lumot berganlar. Alisher Navoiy bir qator to`rtliklarni ayollar vasfi, ota-ona va farzand munosabatlari ta`rifiga bag`ishladi. Navoiy ijodida ayollar, ayniqsa onalarga bo`lgan chuqur hurmat va ehtirom doimo sezilib turadi. Jumladan —Nazmu – 1 – javohirda shoir yozadi:

Ista ato yo`lida fido jon qilmoq,

Qulluq anog`a ham ulcha imkon qilmoq,

Zuhri abad istasang farovon qilmoq,

Bil ani ato – anog`a ehson qilmoq.

Otangni deb joningni fido qilsang, onangga ham shuncha e`tibor qilgin, o`zing uchun qadrlil, ehtiyotli narsangni ham ota-onangga ehson qil, deb uqtiradi Navoiy.

—Iffatli, shirinso`z, xushmuomala, aqlli va go`zalxulq ayollar hamisha qut-baraka, shirin hayot manbaidirlar. Sen o`zingga yor, mahbuba tilasang, uning to`g`riso`zligi, haqgo`yligi, yurish – turishiga boq. Farzand otasini hurmat-e`tibor ila ko`nglini olsa, itoatda bo`lmoqni odat qilsa, u bu odati bilan saodatga erishgay. Navoiyning bu bayti — Ota rozi, xudo rozi — degan maqolni eslatadi:

Farzand ato qullug`in chu odat qilg`ay,

Ul odat ila kasbi saodat qilg`ay,

Har kimki atog`a ko`p rioyat qilg`ay,

O`g`lidin anga bu ish siroyat qilg`ay.

Ma`lum bo`ladiki, Alisher Navoiy ijodi o`ziga xos hikmat bo`stonidir. O`zingizda tug`ilgan har qanday savolga javob izlab, unga murojaat qilsangiz, ahvoli ruhiyangizga mos bir hikmat topib, maqsadingiz hosil bo`lishi, ko`nglingiz taskin topishi shubhasiz.

Chunki ko`pni ko`rgan donishmand shoir hayotning deyarli hamma yaxshiyomonini boshidan o`tkazgan, inson fe`lining butun —o`ru qirllini obdan kuzatgan, tabiat va jamiyat hodisalarini teran tahlil qilgan, bir so`z bilan aytganda, olam va odam bilan bog`liq barcha narsa – tushunchalarni aql tarozisida o`lchab, ko`ngil daftariga bitgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy —Hikmatlar”Sharq” — Nashriyot - Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh tahririyati Toshkent – 2014
2. ”Bolalarga gap uqtirish san`ati” —”Sano standart nashriyoti” – 2016.
3. Xalq ta`limi jurnali. 2 – son. 2014 – yil.
4. Boshlang`ich ta`lim jurnali 2 – son. 2015 – yil.